

Sanatta Yenilik Tutkusu'nun Adı Caravaggio

The Name of The Passion For Innovation in Art is Caravaggio

Ali MUTLU¹ Bayram DEDE² Soner ŞANLI³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-7137-2958, Muğla Türkiye

² Doç. Dr. Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Orcid No: 0000-0003-1168-4068 Adıyaman, Türkiye

³ Araş. Gör, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik Bölümü ,Orcid No:0000-0003-3966-6478, Malatya, Türkiye

ÖZET

Caravaggio, Sanat Tarihinde hırslı ve aykırı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmiş, olağanüstü yeteneğiyle güçlü bir üslup geliştirmiş ve önemli bir değişimi başlatmıştır. Caravaggio, Manierizme karşı yeni bir sanatsal anlayışa gitmiş Barok sanatının en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. O ışık ve gölgeyi mükemmel bir biçimde kullanmış, ışık ve gölgenin kontrastlığından faydalanmıştır. Caravaggio, koyu gölgelerde boğulan figürleri ışığın büyümlü huzmeleriyle varlık kazandırmış doğal olmayan bir ışık (spot) kullanımıyla kompozisyonlara mistik ve gizemli bir hava vermiş teatral sahneleriyle olağanüstü bir zenginlik katmıştır. Işığı bazen vurgulamak istediğin de figürün üzerine yoğunlaştırarak dikkatleri o figüre çekmiştir. Rönesans sanatının aşırı, titiz, mantıklı inşaaçı anlayışına son vermiş, devingen figürler kullanmıştır. Manierizme, bir tepki olarak başlattığı çalışmalarında objelere hacim etkisi katmış, resimlerini Realist bakış açısıyla ele almıştır. Caravaggio, kendinden önce ki sanatçılardan farklı olarak her gün gördüğümüz doğal yüzleri yansıtmış, sıradan insanları model olarak seçmiş, dinsel ve mitolojik konularda estetik kaygıdan vazgeçmiştir. O dinsel figürleri sıradan insanlar gibi yansıtmış resimlerini kendine göre yorumlamış, kendi içsel gerçeğini dile getirmiştir. Caravaggio, çalışmalarını Realist bir tarzda ele alıp incelemiş böylece o sanattaki kalıpları kırmış, önemli bir cesaret örneği sergilemiş, kendinden sonra gelen sanatçılara örnek olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Caravaggio, Sanat, Manyeizm, Barok

ABSTRACT

Caravaggio attracted attention with his ambitious and unconventional personality in Art History, developed a powerful style with his extraordinary talent, and initiated a significant transformation. Caravaggio opposed Mannerism, adopting a new artistic understanding and becoming one of the most important representatives of Baroque art. He masterfully used light and shadow, benefiting from the contrast between them. Caravaggio gave life to figures engulfed in dark shadows with magical beams of light, imparting a mystical and mysterious atmosphere to his compositions through the use of unnatural lighting (spotlights) and added extraordinary richness with his theatrical scenes. He often concentrated light on the figures he wished to emphasize, drawing attention to them. By employing dynamic figures, he put an end to the overly meticulous and rational construction approach of Renaissance art. In his works, initiated as a reaction to Mannerism, he added a sense of volume to objects and approached his paintings from a Realist perspective. Caravaggio, unlike the artists before him, depicted the natural faces we see every day, choosing ordinary people as models and abandoning aesthetic concerns in religious and mythological subjects. He portrayed religious figures as ordinary people, interpreting his paintings in his unique way and expressing his inner truth. By examining his works in a realist style, Caravaggio broke the molds of art, demonstrated significant courage, and served as an example for for the artists who came after him.

Keywords: Caravaggio, Art, Mannerism, Baroque

GİRİŞ

Caravaggio Barok sanatının büyük öncüsü ve önemli temsilcisidir. Olağanüstü yeteneği ile gerçekçi bir anlatımı (Verisme) tercih etmiş, bir çok başarılı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Caravaggio, yüzyılların hakim sanat anlayışlarına karşı gelmiş gürültü koparan çalışmalar üretmiştir. Caravaggio, kendisini tatmin etmek için giriştiği yolda karakterleri doğal ortamdan almış, baskın olmayan karakterler seçmiş ideal kombinasyonlar yerine sıradan insanları resmetmiştir. Caravaggio, özellikle dikkatleri önemli olan figürler üzerinde yoğunlaştırmak ve dikkatleri çekmek için sert ve güçlü ışık kullanımına gitmiş ışığı önem derecesine göre paylaşmış. Yeni ve güçlü bir biçim dili yaratan Caravaggio, klasik beğeniye ve estetik anlayışa karşı çıkararak sanata bir görüş esnekliği kazandırmıştır. Karakterlerdeki detayı vermekten çekinmeyen Caravaggio, şevkle oluşturduğu kendine özgü bir resim dili geliştirmiştir. Barok sanatının özelliklerini gösteren çalışmaları aynı zamanda radikal çıkışlara da sahne olmuş Caravaggio dinsel ve mitolojik konuları ele almış onlara yeni bir ruh kazandırmış adı Barok sanatıyla özdeşleşmiştir.

Citation: Mutlu, A., Dede, B. & Şanlı, S. (2024). "Sanatta Yenilik Tutkusu'nun Adı Caravaggio", International QMX Journal, 3(10), 2207-2211. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

CARAVAGGIO

Muazzam yeteneği usta elleri ve yırtıcı tutkularıyla Sanatta önemli bir yeniliği gerçekleştiren Caravaggio, Şüphesiz “ Kendi çağının en büyük Sanatçısıydı. Her ne kadar öldüğünde, sadece otuz sekiz yaşında olsa da, Caravaggio, sanatın yönünü çarpıcı biçimde değiştirmeyi başarmıştı. Genç Rönesans Maniyeizminin ölü toprağı serpilmiş donukluğundan resmi azat etmiş ve kanlı canlı barok ihtişamının çağına taşımıştı ve bu radikal başarıyı geleneksel yaratıcılık patikasını izleyerek elde etmişti” (Gompertz, 2018: 70). Ruhunu inceltmeye çalışan Caravaggio, yenilikçi yüzdesi arttırılmış atılımlarla geleneklere hükmeden bir anlayış geliştirmişti. Yüzeysel bir coşkunun olmadığı çalışmalar ön plana çıkar. Deforme edilen figürlerle çok güçlü kompozisyonlar gerçekleştiren Caravaggio, usta bir el işçiliğiyle potansiyelini en üst seviyeye çıkarmış içsel ve yırtıcı tutkularını gün ışına çıkaran çalışmalar üretmişti. Dinsel konulu çalışmalarında tarihsel bakış açısının dışına çıkmış aykırı çalışmalar gerçekleştirmişti. İdealist insan figürlerinden taviz vermiş figürlerini doğal ortamdan seçmişti. Cesaret yüklü çalışmalar gerçekleştiren Caravaggio, figürleri deforme ederken yeni bir ifade gücü kazandırmış teknik, yeterlilikte güçlü yapıtlar ortaya koymuştu. Tinsel olarak kendini doyurmak amacıyla olan Caravaggio, güçlü olan sanatsal üslup oluşturmuş, sanatsal yaratıcılığın tohumlarını atmıştır. Gerçeğin peşinden koşma alışkanlığından vazgeçerek kendi gerçeğine ulaşmaya çalışmıştır. Caravaggio, bireysel hislerinin sanattaki ifadesi olan çalışmalarla usta standartlı en üst seviyeye çıkarak üslup repertuarından bolca faydalanmış ve başarılı olmuştur. “Caravaggio(1571-1610) Milano yakınlarında doğmuş ve Roma’ya gitmeden önce (yaklaşık 1590) yerel bir ressam tarafından eğitilmiştir”(Hollingsworth, 2009:348). Caravaggio sanat tarihinde Barok tarzı resimleriyle ilginç olduğu kadar anlamlı bir bakış açısı geliştirmiştir. “Caravaggio, dinsel konuları işleyen bu dev orkestral kompozisyonlara karşı çıkar. Onun düşüncesine göre ‘Yeryüzü Cenneti ‘ tipi resimlerin vaat ettiği gibi , Tanrı’nın Varlığına gerçek dünyada görünür kanıt bulmak imkansızdır. Metafizik gerçekler ancak insanın ‘ iç gözü’ ile görülebilir. Caravaggio, illüzyonizm’i (Yanılsam acılık) aşar ve o zamana dek hiç görülmemiş olduğundan , Çağdaşlarını hayretler içinde bırakan, hatta şoke eden bir gerçekçiliğe yönelir”(Krausse, 2005:35). Caravaggio, kendi ufuna göre yorumladığı çalışmaları sistematik olmayan bir taşkınlığa ulaşır. Hiçbir otoriteye bağlı kalmayan düşüncesiyle ön plana çıkan Caravaggio, sanata çok önemli yapıtlar kazandırmıştır. Caravaggio, dinsel temalı resimlerinde kendine özgü anlatımıyla ve yorumuyla öne çıkmaktadır. Onun çalışmaları kendine özgü ve tamamen yeniliklerle doludur. Özellikle dinsel ve mitolojik çalışmalar yapan ve büyük bir ses getiren Caravaggio, kilisenin keyfini kaçırın yüksek dozlu eleştirilere maruz kalmıştı. Caravaggio resimlerini ele alış ve işleyiş biçimi düzenleyici aklın bir ürünü olarak görülebilir. Yapıtları çağdaşlarından ve kendisinden önceki sanatçılardan tamamen farklıdır. Sadece sanat geleneği değil aynı zamanda alışkanlıkları ve önyargıları ortadan kaldıran Caravaggio, konularını geçekçi bir tarzda ele alıp incelemiştir. Barok sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan Caravaggio, nesnelere hacim kazandırmış ışığı zıtlarıyla ifade etmeye çalışmıştır. Onun çalışmaları incelendiğinde dikkat çekici olan bir tiyatro sahnesini andıran tablolarında o atmosferi solumamıza imkan tanır. Caravaggio güneş ışığından faydalanmamış yapay ışık kullanma yoluna gitmiştir. “Caravaggio, mesela mekanla figürler arasında, o zamana kadar yürürlükte olan nispetleri bozmuş, ışık anlayışını değiştirmişti. Tek kaynaktan gelen ışığı resme sokmuş, ama bunu, Rembrandt’ta olduğu gibi, resmin açık renk lekelerini besleyecek şekilde kullanmıştır. Yepyeni bir üslup tarzı ortaya atmış oluyordu”(Güvemli, Zahir. 2005:83). O ışık ve gölge kontrastlığını en üst seviyeye çıkartarak yaratıcı ruhunu harekete geçirmiş kendi felsefesine göre yorumladığı sanatı da olağanüstü çalışmalarıyla taçlandırmıştır. Çalışmalarındaki derinlik ruhları etkisi altına alan gizemli bir tarzıdır. İnsanı farklı bir iklime yönelten Caravaggio, dinsel temalı resimlerinde gerçekçi bir bakış açısıyla ele aldığı figürleri çok farklı bir tarzda yansıtmak onun en önemli özelliği olmuştur. Bu da çok nadir görülen bir kişiliğin kendini yansıtmaya biçimidir. Rönesans sanatının belkemiği olan anlayışlara sırtını dönmüş kurallarını reddetmişti ve biçimsel devrimlere gitmişti. Özellikle deformasyonlar figürlerin uzuvlarının olduğundan farklı verilmesi Rönesans’ın anatomi bilgisinde bir çok değişiklikler yapmıştır. Abartılarla vücut bulan Barok sanatı, Rönesans’ın yüzyıllar boyunca geliştirdiği perspektif gerçeklikten uzaklaşmıştı Maniyeizm den sonra sanatta yeni bir anlayış ve dünya görüşü getiren Barok sanatı kendi çağının bir sözcüsü olmuştur. Barok resim sanatı 17. yüzyılda anavatanı Roma ‘da ortaya çıkmış dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır, Barok tarzda resim yapan Caravaggio sanatta ölçülü çalışmalar yerine yaratıcılığı içine alan çalışmalar üretmiştir. “Barok anlayış, bir üslup aşaması olarak, her klasik dönemi izleyen zamanlarda, sanattaki bir biçimleme şekli olarak görülür. Bu üslup,

klasiğin sağlam, açık ve kesin hatlı formlarının gevşemesi ve biçimlerin bir kompozisyon içinde erimesi ve birbiriyle kaynaşmasıdır”(Turani, 1995: 442-443).

Barok anlayışı, klasiğin akılcı ve kuralcı anlayışını yıkmış, kendi özgün üslubunu yaratmıştı. Klasisizmin mantıklı insancı anlayışına son vermiş, sanatçının kişisel görüşleri, önem kazanmaya başlamıştı. Sanatçı bu sayede duygularını, inşaacı isteklerini yansıtmaya da çalışmış böylece klasisizmde görülmeyen ilginç, yaratıcı çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır.” Klasiğin sakin ve duruk figürü, Barokta hareketlenmekte ve sessizlik, gürültüye dönüşmektedir. Formların doğması, büyümesi ve dağılmaya başlaması, aslında bir doğa kanunu olarak bütün hayatı kapsar”(Turani, 1995: 442). Kendinden enin cesaretli adımları atan Caravaggio da Barok özellikler çok bariz bir biçimde görülmektedir. Kompozisyonlarındaki figürleri kabına sığmayan bir hareketlilik içinde vermiştir. Caravaggio, kompozisyonu kendi isteği, hayali ve keyfine göre düzenlemişti. Bu yüzden o hem klasiğin doğmalarına karşı gelirken aynı zamanda Klasisizmin katı kurallarını çiğnemişti. Caravaggio, tekniğinin mükemmelliği ve ışık-gölge arasındaki kontrastlığından faydalanarak çalışmalarına gizemli bir hava da katmıştır. Sanatsal kavgalara giren Caravaggio Rönesans’ın ölçütlerini bozmuş basmakalıp sanat anlayışlarına karşı kendi yaratıcı ve yenileştirici çalışmalarını gerçekleştirmişti. Caravaggio’nun figürlerindeki kişiler incelendiğinde karakterlerinin sade, durgun, masum, doğal, sıradan ve bu dünyadan fazla beklentisi olmayan kişilerdir. Caravaggio’nun bu kişileri ele almadaki amacı çalışmalarına daha gerçekçi bir görüntü vermek, kendini onlardan biri olarak görmek olabilir.

Tablo 1: Aziz Matta’nın Şehit Edilişi, (1599-1600), Tuval üzerine yağlı boya, 323 x 343 cm, Caravaggio

Tablo 1’de İncilin yazarlarından biri olan Aziz Matta’nın şehit edilmesi adlı çalışması Caravaggio’nun en başarılı çalışmalarından biridir. Dinsel temalı olan bu yapıt, gerçekçi bir biçimde ele alınan duygusal yoğunluğu olan dramatik bir çalışmadır. Aziz Matta’nın ölüm anını anlatan bu kompozisyonda, yarı çıplak bir halde betimlenen suikastçı bir eliyle yerde uzanan Aziz Matta’nın elini tutarken diğer eliyle de kılıcını havaya kaldırmaya hazırlanmaktadır. Çevresindeki figürler bu olağan dışı durum karşısında dehşete kapılmış panik içinde hareketli bir biçimde tasvir edilmiştir. Yazgısını alçak gönüllükle kabul eden Matta onurlu ve erdemli bir duruş sergilediği için herhangi bir korku ifadesi görülmemektedir. Bu esnada bir bulut üzerinde duran meleğin kendisine şehitlik sembolü olan bir palmye yaprağını sunmak için aşağı sarkan meleğe yönelerek şehitlik mertebesini büyük bir istekle kabul ettiği görülmektedir. Güçlü bir dinsel atmosfer oluşturan bu kompozisyonda, Aziz Matta’nın ve suikastçının dikkat çekilmesi için kompozisyonun tam ortasına yerleştirilmiştir. Kendi halinde betimlenen Matta mütevazı bir insan olarak betimlenmiştir. Çevresindeki figürlerde bir o kadar doğal olarak göstermesi Caravaggio’nun, diğer sanatçılardan ayıran en önemli farkını oluşturmaktadır. Kompozisyonda sol üst kısımda gelen ışık, kompozisyonun merkezindeki figürleri ışığı arttırılmış bir biçimde yeterince aydınlatmaktadır. Diğer figürlerde azda olsa gelen ışıktan nasibini almaktadır.

Tablo 2: Aziz Matta ve Melek, (1602).Tuval Üzerine Yağlıboya,295x195 cm, Caravaggio

Tablo 2 'de "Evliya Mattheus adını taşıyan eserde, Mattheus İncil yazarken bir melek ona ilham vermektedir. Mattheus ihtiyar, çirkin, düşünceden yoksun bir adam olarak tasvir edilmiştir. Melek onun elini bizzat tutarak yazdırmaktadır. Ve adam sanki hiçbir şey bilmeyen beceriksiz bir ihtiyar pozundadır"(Turani, 1995:457). Evliya olarak toplum tarafından saygın, önemli, bilgili, kusursuz ve kutsal olarak zihinlere kazınan Evliya imgesi Caravaggio'nun yapıtı olan Evliya Mattheus adlı bu eserinde ise yeteneksiz yaşlı, çirkin, cahil ve sıradan biri olarak betimlenmesi oldukça tepki çekmiştir. O döneme kadar dinsel sahneler insanların ruhsal yönden rahatlatan, hayalleri süsleyen bir tarzdaydı. Bunu da sanatçılar figürleri idealize ederek veya kusursuz olarak betimlemelerine yol açmıştır. Mattheus'un cahil, çirkin ve yazgısına katlanmış olarak verilmesi pek alışıldık bir görüntü değildi. Tamamen aykırı gibi görünen bu durum Caravaggio'nun, yaşama bakış açısıyla, dinsel temaları ele alış biçiminden kaynaklanmaktadır. Caravaggio, dinsel temaları kendinden önceki sanatçılardan tamamen farklı olarak ele almış onu kendine göre yorumlamıştır. Gerçeğe aşık olan Caravaggio'nun, gerçeği idealizme kurban etmemesi dikkati çeker .Yapıtlarındaki figürleri olması gerektiği gibi vermeye çalışması onu diğer sanatçılardan ayıran en önemli özelliğini oluşturur

Tablo 3: Aziz Matta'ya Çağrı ,(1599-1600), Tuval Üzerine Yağlıboya, 322x340 cm, Caravaggio

Tablo 3 'de Caravaggio Aziz Matta'ya çağrı adlı dinsel temalı çalışması ele alındığında, Matta dört kişi tarafından çevrilmiş bir biçimde oturmaktadır. Ayakta duran İsa ise kendinden emin onurlu bir şekilde elini uzatarak parmağıyla Matta'ya kutsal ve benzersiz bir armağan olan havariliğe layık görüldüğünü

işaret eder. Önemli bir konum olan havariliğe layık görülmesi Matta'yı ve masada oturanları da bir hayli şaşırtmış durumdadır. Kompozisyonun sağ tarafında İsa sol tarafında ise dikkat çekmek için Matta'ya konumlandırılmıştır. Bu kompozisyonda tek noktadan gelen ışık, masa çevresindeki oturan kişilerin ve İsa'nın yüzünün bir kısmını aynı zamanda elini aydınlatmaktadır. Tabloda yayılan ışık huzmesinin konuya dinsel bir atmosfer kazandırma ve onu daha gizemli yapma amacı güdülmüştür. Tablodaki kişilerin hepsinin Caravaggio'nun, kendi dönemindeki kıyafetlerle tasvir edilmesi tabloya farklı bir anlam katmaktadır. Bunun yanında tabloda en dikkat çeken yanı İsa'nın şimdiye kadar alışıldık İsa portresinin dışına çıkılmasıdır. Böylece bu tablonun dinsel bir teması olduğunun anlaşılmasını güçleştirmiştir. Caravaggio'nun geleneksel anlayışın dışında tasviri onun kendinden önceki sanatçılardan ve endi çağdaşlarından tamamen farklı bir yere koymaktadır.

SONUÇ

Caravaggio, Barok sanatının en önemli temsilcisidir. Kendinden sonraki birçok sanatçıyı etkileyen Caravaggio, kendine özgü bir üslup oluşturarak en aykırı sanatçılardan biri olmuştur. O getirdiği yeniliklerle bir farklılık yaratmış. Kendi özgür ve özgün bir bakış açısıyla sanatta bir devrimi gerçekleştirmiştir. Dinsel temalı çalışmaları diğer sanatçılardan farklı ele almış, kutsal figürleri hep sıradan insan portreleriyle tasvir etmiştir. Sanatçının yüreğinde yanan yüksek ateş önüne geçilmez yenilik hırsı Caravaggio'yu, çok ilginç çalışmalara yöneltmiştir. Şiddetli tutkuların götürdüğü yere kadar giden sanatçı geleneği yıkan kural tanımaz bakış açısıyla ön plana çıkmıştı. Tepki toplayan çalışmalar gerçekleştiren Caravaggio, hayalleri öldürülmemiş olan dünyasında yeni olanaklar arayarak bunu sanatına uygulamıştır. En set eleştirilere maruz kalmış olsa bile keskin çizgileriyle öne çıkan çalışmalarıyla Caravaggio, bir gerçekliğe giderek göz alıcı yapıtlar üretir. Meslek becerisini en yüksek seviyede kullanan Caravaggio, akıllıca oluşturulmuş kurallara karşı bir başka niteliği taşımış, iflah olmaz bakış açısıyla insan üstü bir çabayla çalışmalarını tamamlamıştır. Caravaggio, ışık ve gölge kontrastından çok iyi faydalanarak çalışmalarını bir gizem havasında vermiştir.

KAYNAKÇA

1. Turani, A. (1995). Dünya Sanat Tarihi. (İstanbul). *Remzi Kitabevi*.
2. Güvemli, Z. (2005). Sanat Tarihi. (İstanbul). *Varlık Yayınları*.
3. Hollingworth, M. (2009). Dünya Sanat Tarihi. (çev. Rengin Küçük Erdoğan, Banu Ergüder). (İstanbul) *İnkılap Kitabevi*.
4. Krausse, A. C. (2005). Rönesans'tan Günümüze Resim Sanatının öyküsü. (İstanbul). *Literatür Yayıncılık*.
5. Gompertz, W. (2018). Sanatçı Gibi Düşün ve Daha Yaratıcı. Daha Verimli Bir Hayata Kavuş. (Çev. Süreyya Evren). (İstanbul). *Yapı Kredi Yayınları*.

Foto Kaynaklar

<https://wannart.com/icerik/8367-caravaggionun-gizemli-habercisi-aziz-mattaya-cagri>

Erişim Tarihi :23.12.2023

<https://www.themaggar.com/caravaggio-kimdir-yasami/>

Erişim Tarihi :23.12.2023

<https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-c/caravaggio-michelangelo/michelangelo-caravaggio-aziz-matthewun-sehit-edilisi-4200/>

Erişim Tarihi 03.01.2024